

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Ochilov Temurbek Bozor o'g'li

QADIMGI BAQTRIYA VA SOGDIYONA TARIXI.

(AKADEMIK A.S. SAGDULLAYEV TADQIQOTLARI ASOSIDA)

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

